

Rapporto Tecnico CNR-IRCrES

KIDSeconomics®
2015/2018

10/2021

**Maurizio Lupo,
Luca Balletti,
Daniela Gaggero,
Francesca Messina,
Cecilia Tria**

Direttore Emanuela Reale

Direzione CNR-IRCRES
Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile
Via Real Collegio 30, 10024 Moncalieri (Torino), Italy
Tel. +39 011 6824911 / Fax +39 011 6824966
segreteria@ircres.cnr.it
www.ircres.cnr.it

Sede di Roma Via dei Taurini 19, 00185 Roma, Italy
Tel. +39 06 49937809 / Fax +39 06 49937808

Sede di Milano Via Corti, 12, 20121 Milano, Italy
Tel. +39 02 23699501 / Fax +39 02 23699530

Sede di Genova Università di Genova Via Balbi, 6 - 16126 Genova
Tel. +39 010 2465459 / Fax +39 010 2099826

Redazione Emanuela Reale
Giancarlo Birello
Antonella Emina
Serena Fabrizio
Anna Perin
Isabella Maria Zoppi

redazione@ircres.cnr.it

www.ircres.cnr.it/index.php/it/produzione-scientifica/pubblicazioni

Kidseconomics® 2015/2018

MAURIZIO LUPO^a, LUCA BALLETTI^b, DANIELA GAGGERO^b, FRANCESCA MESSINA^b, CECILIA TRIA^b

^aCNR-IRCRES, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile, Italia

^bCNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione centrale servizi per la ricerca – Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico

corresponding author: maurizio.lupo@ircres.cnr.it

ABSTRACT

“Kidseconomics®” is the educational activity developed by CNR to introduce the basic concepts of economics in primary and lower secondary school education. Economic science permeates the daily life of children and young people and is essential to the life of informed and aware citizens, however it is not included in didactic programmes of the first school years. “Kidseconomics®” therefore represents the first opportunity of economic literacy for many young people. Since 2015, an educational workshop has been proposed during festivals and science events and in the schools of three pilot cities: Genoa, Naples and Turin.

KEYWORDS: economic literacy, didactical technology, elementary school.

DOI: 10.23760/2421-5562.2021.010

HOW TO CITE THIS REPORT

Lupo, M., Balletti, L., Gaggero, D., Messina, F., & Tria, C. (2021). *Kidseconomics® 2015/2018* (Rapporto Tecnico CNR-IRCrES 10). Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile. Disponibile da <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2021.010>

Indice

1. INTRODUZIONE.....	3
2. LE MOTIVAZIONI	3
3. IL PROGETTO	3
4. ATTIVITÀ ANNO 2015.....	4
5. ATTIVITÀ ANNO 2016.....	5
6. ATTIVITÀ ANNO 2017.....	5
7. ATTIVITÀ ANNO 2018.....	6
8. LA PROPOSTA DIDATTICA.....	7
9. RASSEGNA STAMPA.....	7
10. PROMOTORI ISTITUZIONALI.....	7
11. IL GRUPPO DI PROGETTO	8
12. MATERIALI	9
12.1. Materiali per le attività.....	9
12.2. Materiali informativi.....	14
12.3. Progetto nuova valigetta	15
12.4. Infografica Genova 2018	17
12.5. Locandina evento di chiusura 2018	18

1. INTRODUZIONE

Kidseconomics® è il progetto didattico sviluppato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con l'obiettivo di diffondere i concetti base della scienza economica nella scuola primaria e secondaria. Partendo dal presupposto che l'economia sia ben presente nella vita quotidiana di bambini e ragazzi, ma che non compaia in modo adeguato nei curricula scolastici elementari, Kidseconomics® offre l'opportunità di prendere confidenza con una disciplina i cui rudimenti costituiscono un bagaglio culturale oramai indispensabile per cittadini informati e consapevoli.

Il cuore del progetto è rappresentato dalle attività didattiche interattive rivolte agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado che, attraverso il gioco, sperimentano e possono comprendere le basi della scienza economica.

2. LE MOTIVAZIONI

Kidseconomics® si basa sul principio che la democrazia non può esistere se i cittadini non sono in grado di capire e giudicare le scelte dei governi in materia di economia. La reale partecipazione dei cittadini alla vita del proprio Paese è subordinata alla consapevolezza delle scelte che ogni giorno ciascuno di noi opera nella gestione del proprio denaro e nella delega al proprio governo di gestire il denaro pubblico. Educazione e alfabetizzazione finanziaria sono quindi elementi fondamentali per la formazione di cittadini informati e consapevoli, indipendentemente dal ceto sociale e dall'età.

Questa alfabetizzazione potrebbe cominciare a scuola, ma nei programmi della scuola primaria e secondaria di primo grado, mancano completamente corsi dedicati: non esistono in Italia corsi di economia per bambini, né a scuola, né al di fuori, ma solo materiali distribuiti ai docenti lasciando loro la decisione di usarli o meno e in quali tempi e modalità. Kidseconomics® rappresenta pertanto un'esperienza completamente nuova per questi ordini scolastici.

3. IL PROGETTO

Kidseconomics® nasce nel 2015 come laboratorio interattivo in presenza per la scuola primaria e i primi anni della secondaria di primo grado, con l'obiettivo di introdurre, attraverso il gioco, i concetti base dell'economia. È sviluppato dal CNR tramite alcune delle proprie strutture: l'Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile (IRCrES), l'Istituto di studi sul Mediterraneo (ISMED, ex ISSM - Istituto di studi sulle società del Mediterraneo nel periodo preso in considerazione in questo rapporto tecnico) e l'attuale Unità comunicazione e relazioni con il pubblico della Direzione centrale servizi per la ricerca (ex Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp della Direzione Generale nel periodo preso in considerazione in questo rapporto tecnico).

Il progetto si avvale del contributo scientifico dell'Università degli studi di Genova.

Individuati i contenuti e realizzati i materiali didattici, l'attività è stata proposta in versione sperimentale all'interno di alcuni festival ed eventi e ad alcune scuole primarie di Genova, Torino e Napoli. Condotta in ambito scolastico da personale CNR, il laboratorio dura circa tre ore per

ogni classe e si svolge in un'aula dotata di Lavagna interattiva multimediale o televisore. Il materiale didattico è interamente fornito dal CNR. La prima diffusione del progetto è stata curata dagli ideatori attraverso il contatto diretto con festival e insegnanti.

A partire dall'anno scolastico 2016/2017, l'iniziativa è rientrata tra le attività integrative proposte agli studenti del Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, i quali, adeguatamente formati, supportano lo svolgimento dei laboratori nelle scuole, mettendo a frutto le loro competenze in campo economico.

Nel 2017 sono stati avviati i contatti con la Commissione educazione all'impresa di Confindustria, sensibilizzata allo scopo di sostenere e promuovere l'iniziativa. Banca d'Italia e Ministero dell'istruzione, università e ricerca, contattati dal gruppo di progetto, hanno manifestato l'interesse a collaborare/patrocinare Kidseconomics® nel momento in cui verrà riconosciuta a questa attività una connotazione nazionale.

A partire dall'anno scolastico 2017/2018, Kidseconomics® è inserito tra i progetti di alternanza scuola-lavoro promossi dal CNR, per poter coinvolgere anche gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado nel ruolo di animatori scientifici junior. Per il 2018 il CNR ha richiesto una serie di quotazioni a realtà genovesi che forniscono servizi di animazione scientifica e l'Associazione Festival della Scienza risulta essere la migliore in termini di efficacia ed efficienza.

Inizialmente condotta in aula dal personale CNR che ha ideato l'iniziativa, l'attività viene quindi portata nelle scuole di Genova grazie ad un team composto da animatori scientifici professionisti, selezionati tra i collaboratori dell'Associazione Festival della Scienza di Genova, studenti universitari del Dipartimento di Economia e studenti di scuola secondaria di secondo grado coinvolti in progetti di 'alternanza scuola-lavoro', appositamente formati dallo staff di progetto.

La diffusione dell'iniziativa presso le scuole genovesi è curata direttamente dal gruppo di progetto attraverso l'invio di mail mirate ad un indirizzario di docenti e scuole locali, con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria. È online dal 2017 il sito web del progetto (www.kidseconomics.cnr.it), in aggiunta alla pagina dedicata sul portale istituzionale del CNR, dove Kidseconomics® compare tra i progetti didattici istituzionali dell'Ente. I momenti salienti dell'attività vengono raccontati sul portale istituzionale del CNR attraverso la pubblicazione di news ed eventi e si provvede ad informare la stampa locale per dare notizia dell'avvio delle attività nelle scuole più diffusamente sul territorio. Il progetto è stato presentato e proposto a insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e famiglie in diversi contesti:

- Fiere e saloni dedicati alla didattica, all'orientamento degli studenti e alla formazione dei docenti (Impararte, Genova, edizioni 2017 e 2018, Didacta, Firenze, edizioni 2017 e 2018, Orientamenti, Genova, 2018);
- Festival ed eventi culturali e di divulgazione scientifica (Food & Science Festival, Mantova, 2018, Futuro Remoto, Napoli, 2018).

Dal 2015 al 2018 sono stati raggiunti circa 4200 allievi di età compresa tra 8 e 12 anni. L'attività svolta è stata definita positiva e soddisfacente dagli insegnanti e dagli alunni che hanno partecipato.

4. ATTIVITÀ ANNO 2015

Nel corso del 2015 il laboratorio è stato progettato nei contenuti, nelle attività proposte e nei materiali didattici (carte da gioco, borse, buste, presentazione con slides) e ha incontrato per la prima volta il pubblico degli studenti, insegnanti e famiglie.

I primi laboratori nelle scuole hanno avuto luogo a Genova:

- presso l'Istituto Comprensivo San Martino – scuola primaria Perasso (25 febbraio 2015);
- presso l'Istituto Comprensivo Terralba – scuola primaria Marconi (8 aprile 2015);
- presso l'Istituto Comprensivo Lagaccio – scuola primaria Duca degli Abruzzi (maggio 2015).

Il laboratorio è stato presentato in anteprima all'evento "La storia in piazza" (Genova, Palazzo Ducale, 16-19 aprile 2015) ed è stato uno degli *highlight* dell'edizione 2015 del Festival della Scienza (Genova, 22 ottobre – 1° novembre 2015). Allestito presso i Magazzini del Cotone e rivolto al secondo ciclo delle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, ha coinvolto circa 1500 visitatori.

A Napoli una prima sperimentazione si è svolta il 18 e 19 Novembre 2015, a seguito dell'invito da parte dell'Istituto di studi sul Mediterraneo del CNR, presso l'Istituto Comprensivo E. De Amicis.

Sono state coinvolte 4 classi della scuola primaria, per un totale di circa 100 alunni delle classi terze, quarte e quinte. Inoltre il 20 Novembre è stato svolto (a seguito dell'invito da parte dello sponsor tecnico Giochi Preziosi L'Aquilone) il laboratorio in due classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Paolo di Tarso a Bacoli in provincia di Napoli.

Nel corso del 2015 è stata presentata una domanda di finanziamento per il bando MIUR dedicato alla diffusione della cultura scientifica Legge 6/2000. L'Ufficio Comunicazione Informazione e Urp della Direzione Generale ha supportato l'Istituto Comprensivo Terralba di Genova – capofila del progetto – nella presentazione del progetto Kidseconomics® - corso e laboratorio di economia per le scuole.

5. ATTIVITÀ ANNO 2016

La sperimentazione del laboratorio nelle scuole è proseguita nel 2016 con le seguenti attività:

- Laboratori presso l'Istituto Comprensivo Lagaccio di Genova – scuola primaria Duca degli Abruzzi (22 gennaio 2016);
- Laboratori presso l'Istituto Comprensivo Nasi di Moncalieri, Torino (26 gennaio 2016);
- Laboratori al Liceo Statale Piero Gobetti di Genova (2 febbraio 2016);
- Laboratori all'Istituto Comprensivo Terralba di Genova – scuola primaria Marconi (15 aprile 2016).

Sono state quindi organizzate alcune riunioni di *follow up*, relative ai contenuti del laboratorio e alle modalità di diffusione e somministrazione agli studenti.

Nel mese di luglio 2016 è stata attivata una collaborazione con la Facoltà di Economia, Scuola di scienze sociali, dell'Università degli Studi di Genova finalizzata al coinvolgimento di alcuni studenti del triennio nelle le attività di animazione scientifica da realizzarsi nelle scuole. Gli studenti avrebbero svolto questa funzione nell'ambito delle attività a tempo parziale (150 ore).

6. ATTIVITÀ ANNO 2017

Nel corso del 2017, sono stati organizzate nelle scuole genovesi le seguenti attività che hanno

coinvolto circa 250 studenti:

- 5 Laboratori presso la scuola XII Ottobre (I.C. San Fruttuoso);
- 6 Laboratori presso la scuola Perasso (I.C. San Martino).

Il laboratorio è stato messo a punto e il gruppo di progetto si è dedicato all'attivazione di contatti, progettazione di metodologie e strategie per la diffusione del progetto. In particolare è stata avviata una collaborazione con Camera di Commercio di Genova a titolo non oneroso e una richiesta di finanziamento a Confindustria Genova per la copertura delle spese di un animatore scientifico che supportasse l'esecuzione delle attività presso le scuole. Confindustria ha offerto la possibilità di presentare il progetto, pubblicando un articolo di Luca Balletti nella rivista 'Genova Impresa' (numero di novembre/dicembre 2017). Il 12 ottobre 2017 è stato organizzato a Genova presso la sede dell'Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp un *Open day* dedicato ai dirigenti scolastici e agli insegnanti delle scuole genovesi di ogni ordine e grado: sono state presentate le attività di divulgazione scientifica dell'Ufficio, e, tra i progetti didattici, anche l'iniziativa Kidseconomics®, raccogliendo le prime adesioni per il 2018.

Il 30 novembre 2017 a Roma presso la sede CNR, Luca Balletti ha presentato l'iniziativa nell'ambito del seminario formativo "L'educazione finanziaria a scuola. Un elemento di sviluppo e crescita sociale", organizzato dalla Biblioteca Centrale del CNR in collaborazione con AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari), promosso ed accreditato dal MIUR. AIEF ha organizzato il seminario, rivolto principalmente a docenti di ogni ordine e grado, ma anche ad educatori, ricercatori e mediatori dell'informazione, con il principale obiettivo di avviare una riflessione profonda sull'educazione finanziaria, al fine di fornire strumenti e opportunità per incrementare la presenza di questa tematica nel mondo della scuola, dialogando con interlocutori autorevoli e istituzioni in grado di stimolare una effettiva accelerazione all'applicazione reale nella scuola.

7. ATTIVITÀ ANNO 2018

L'anno scolastico 2017/2018 è stato dedicato interamente alla diffusione dell'iniziativa presso le scuole genovesi a titolo completamente gratuito, con l'obiettivo di diffondere il format anche in altre regioni italiane in collaborazione con strutture scientifiche CNR radicate nel territorio: in Campania con il CNR ISSM e in Piemonte con il CNR IRCrES.

Nella primavera 2018 sul territorio genovese hanno avuto luogo 30 mattinate di laboratori che hanno coinvolto più di 1200 bambini dagli 8 ai 12 anni provenienti da 11 istituti comprensivi e 2 scuole paritarie. Le attività hanno visto protagonista, accanto al personale CNR, un team composto da:

- 3 giovani animatori scientifici selezionati tra i collaboratori dell'Associazione Festival della Scienza (impiegati per circa 200 ore in virtù della collaborazione attivata con l'Associazione);
- 15 studenti del Dipartimento di economia dell'Università di Genova, impegnati per un totale di 360 ore;
- 25 studenti di 5 istituti superiori genovesi appositamente formati nell'ambito di progetti di 'alternanza scuola-lavoro' che sono stati impegnati complessivamente per 1000 ore.

Tuttavia, per lo sviluppo ulteriore del progetto, risultava di estrema importanza accedere a finanziamenti pubblici e/o privati, che consentissero di remunerare animatori scientifici

professionisti e di proporre nuove linee di attività, tra cui la formazione dei docenti e la realizzazione di un kit didattico per le scuole.

8. LA PROPOSTA DIDATTICA

La proposta di educazione economica per ragazzi del Consiglio nazionale delle ricerche consiste in un laboratorio didattico per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Con un approccio ludico e interattivo, in cui la didattica frontale si alterna a momenti di gioco che facilitano la comprensione e stimolano la partecipazione, il laboratorio affronta i seguenti argomenti: il mercato, i beni pubblici e il ciclo economico. La parte didattica, che prevede il dibattito con e tra gli allievi, introduce i concetti che vengono messi in pratica nei giochi, i quali simulano la compravendita, il raggiungimento dell'equilibrio tra domanda e offerta, la funzione dello Stato, che col ricavo delle tasse garantisce l'offerta di beni pubblici, nonché il ciclo complessivo dell'economia, con l'entrata in scena di risparmiatori, investitori, banche e imprese.

Kidseconomics® - Laboratorio didattico per la fascia d'età 8/12

Il laboratorio Kidseconomics® si rivolge in presenza alle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Dura circa tre ore per ogni classe coinvolta e si svolge a scuola, in un'aula dotata di Lavagna Interattiva Multimediale o televisore. Il materiale didattico è interamente fornito dal CNR.

9. RASSEGNA STAMPA

Di seguito riportiamo i riferimenti della rassegna stampa relativa al progetto:

- Servizio televisivo dedicato, Telegiornale regionale Liguria, 29 maggio 2018;
- L. Balletti, Kidseconomics®, Genova Impresa, novembre-dicembre 2017.

10. PROMOTORI ISTITUZIONALI

Kidseconomics® è sviluppato da tre organi del CNR: l'Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile (IRCrES), l'Istituto di studi sul Mediterraneo (ISMed, ex ISSM - Istituto di studi sulle società del Mediterraneo nel periodo preso in considerazione in questo rapporto tecnico) e l'attuale Unità comunicazione e relazioni con il pubblico della Direzione Centrale Servizi per la ricerca (ex Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp della Direzione Generale nel periodo preso in considerazione in questo rapporto tecnico).

CNR Direzione Generale - Ufficio Comunicazione Informazione e Urp

Attraverso l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di mostre scientifiche, exhibit, laboratori didattici ed eventi culturali, l'Ufficio sviluppa iniziative di outreach, diffusione e valorizzazione delle conoscenze maturate all'interno dell'Ente, allo scopo di attrarre i giovani verso le discipline scientifiche, fornire ai cittadini strumenti per avvicinarsi ai risultati della ricerca e sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'importanza e il ruolo della scienza.

Istituto di studi sulle società del Mediterraneo (CNR ISSM)

Mediante un approccio multidisciplinare, l'Istituto studia le dinamiche e la natura dei processi di crescita e sviluppo dei Paesi dell'area mediterranea per fornire teorie interpretative dei fenomeni, proiezioni sugli scenari futuri e indirizzi di policy a supporto degli interventi governativi per ridurre gli squilibri e stimolare la crescita dell'area.

Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile (CNR IRCrES)

L'Istituto studia l'economia applicata e l'impresa. Le tematiche di ricerca più consolidate riguardano l'innovazione, la struttura industriale italiana ed europea, lo sviluppo territoriale, lo studio e la valutazione delle politiche pubbliche, nazionali e regionali, con particolare riferimento alle loro ricadute sull'ambiente e sul sistema culturale.

11. IL GRUPPO DI PROGETTO

CNR IRCrES Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile

CNR ISSM Istituto di studi sulle società del Mediterraneo

Responsabile ideazione e progettazione scientifica: Maurizio Lupo

CNR ISSM Istituto di studi sulle società del Mediterraneo

Rapporti istituzionali: Paola Avallone

CNR Direzione Generale - Ufficio Comunicazione Informazione e Urp

Responsabile operativo progetto: Francesca Messina

Ideazione, progettazione scientifica, formazione: Luca Balletti

Progettazione, formazione, relazioni esterne: Cecilia Tria

Supporto progettazione scientifica: Filippo Sozzi

Relazioni con le scuole e organizzazione: Claudia Valentini

Design e immagine coordinata: Daniela Gaggero

Logistica e rapporti con i fornitori: Patrizia Cecchetto

Realizzazione prototipi - Laboratorio di elettronica e meccanica: Manuele Gargano

Realizzazione prototipi - Laboratorio di falegnameria: Filippo Novara, Alberto Ravazzolo

Responsabile coordinamento amministrativo: Ivana Bertolotto

Web e supporti multimediali: Alix Madeleine Di Maio

Segreteria e contabilità: Francesca Lupi

Hanno collaborato alla sperimentazione (A.S. 2015/2016):

Elena Santanera, CNR – IRCrES

Serena Borgiani, docente IIS Duchessa di Galliera (Genova)

Gabriella Paradisi, docente Scuola primaria Duca degli Abruzzi (Genova)

Marina di Benedetto, docente Scuola primaria Perasso (Genova)

Claudio Fasce, docente Scuola primaria Guglielmo Marconi (Genova)

12. MATERIALI

12.1. Materiali per le attività

Banconote da 10.

Banconote da 5.

Monete.

La carte scatola di pasta.

La scatola di pasta versione tridimensionale.

Il puzzle finale.

12.2. Materiali informativi

Kidseconomics

Ogni giorno sentiamo parlare di denaro, mercati e tasse. Ma sappiamo cosa sono e quanto sia importante l'economia nella vita di tutti i giorni? Proviamo a scoprirlo giocando insieme! Venditori, compratori, amministratori pubblici e semplici cittadini: ognuno avrà un ruolo all'interno del laboratorio, per comprendere come si determina il prezzo della merce, perché paghiamo le tasse, cosa sono i beni pubblici, ... Grazie ad una serie di attività interattive, il laboratorio avvicinerà i giovani all'affascinante mondo dell'economia: una scienza che troppo spesso ci sembra astratta, ma che, al contrario, influenza la vita di tutti noi.

A cura di
CNR - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo
CNR - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica e Sostenibile
CNR - Direzione Generale Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp

Progettazione e coordinamento scientifico
Maurizio Lupo, Luca Balletti, Serena Borgiani, Elena Santanera

Coordinamento operativo
Francesca Messina

Progetto grafico
Daniela Gaggero

Si ringrazia
Grazia Biorci

The poster features a collection of colorful, child-friendly banknotes and coins. The banknotes are in blue and pink, with denominations of 5 and 10. The coins are yellow and feature the number 1 or 2. Each banknote and coin includes the Kidseconomics logo and some text in Italian. The background is a light gray grid pattern.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Roll up informativo.

12.3. Progetto nuova valigetta

Disegno della nuova valigetta con gli scomparti per il materiale del laboratorio.

La grafica inserita sopra la valigetta.

La valigetta ultimata.

12.4. Infografica Genova 2018

12.5.Locandina evento di chiusura 2018

Kidseconomics

Venerdì 15 giugno 2018, ore 11.00
Corso Perrone 24, Genova (area Campi, vicino IKEA)

Incontro di chiusura

*Sono invitati gli allievi e gli insegnanti
delle scuole coinvolte,
gli studenti di Economia*

al termine verrà offerto un buffet

Contatti

Luca Balletti
tel. 010 6598787
e-mail: divulgazione.urp@cnr.it
web: kidseconomics.cnr.it

Consiglio Nazionale delle Ricerche

A cura di:
Ufficio Comunicazione Informazione e Urp, Sede di Genova

www.cnr.it

Rapporto Tecnico IRCrES-CNR

- N. 9. *Principi e modalità di rendicontazione dei costi nell'ambito del Programma Europeo H2020*. Marco De Biase, Raffaele Sestito. <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2020.009>
- N. 8. *Il sito web del PRIN 2017(Prot.2017NKWYFC)*. Marco De Biase. <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2019.008>
- N. 7. *Linee guida per la realizzazione di un Osservatorio Regionale sulle Nanotecnologie e le Nanoscienze*. Ugo Finardi. DOI: <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2019.007>
- N. 6. *Follow the Byterfly and enjoy open knowledge*. Giancarlo Birello, Anna Perin. <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2018.006>
- N. 5. *Data on joint programming in the European Research Area: An overview of JoREP 2.0 database*. Andrea Orazio Spinello. <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2018.005>
- N. 4. *Archivio Studi Adriatici (ASA) al servizio della ricerca: istruzioni per l'uso*. Simona Armeli Minicante, Giancarlo Birello, Alessandro Ceregato, Anna Perin. <http://dx.doi.org/10.23760/2421-5562.2017.004>
- N. 3. [FABB Repository dal progetto al prototipo. Nuove forme di conservazione, condivisione e valorizzazione di opere digitali](#). Giancarlo Birello, Ivano Fucile, Valter Giovanetti, Anna Perin.
- N. 2. [A social network for innovation: the SpinBook Project](#). Alberto Paparello, Pasqualino Serafino
- N. 1. [GBrowse installation and customization to display the Gigaspora margarita BEG34 mitochondrial genome data](#). Stefano Ghignone, Francesco Venice, Giancarlo Birello, Paola Bonfante.

ABSTRACT

"Kidseconomics®" is the educational activity developed by CNR to introduce the basic concepts of economics in primary and lower secondary school education. Economic science permeates the daily life of children and young people and is essential to the life of informed and aware citizens, however it is not included in didactic programmes of the first school years. "Kidseconomics®" therefore represents the first opportunity of economic literacy for many young people. Since 2015, an educational workshop has been proposed during festivals and science events and in the schools of three pilot cities: Genoa, Naples and Turin.